

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA DINIY BAG‘RIKENGLIK

Mamatqulova Binafsha Olimjon qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) **K.T.Toshov**

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimizdagi diniy bag‘rikenglik va o‘zaro samimiy qardoshlik munosabatlarini tartibga solishda, millatlararo totuvlikni taminlash O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi o‘rni va ijtimoiy huquqiy ahamiyati haqida mulohazalar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: Diniybag‘rikenglik, millatlararo totuvlik, xavfsizlik, demokratiya, madaniyat, millat, xalq, tolerantlik, jamiyat.

Tinchlik, totuvlik, millatlararo bag‘rikenglik va turli dinlararo tolerantlik, do‘stlik munosabatlari har qanday jamiyatning rivoji uchun mustahkam asos hisoblanadi. Diniy bag‘rikenglik tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, ozod va obod vatan qurishning muhim shartidir.

Diniy bag‘rikenglik jarayoni o‘z-o‘zidan, tasodifan yuzaga kelmaydi, balki demokratik jamiyat qurish yo‘lidan borayotgan davlatning adolatli siyosati hosilasidir. Davlat nafaqat iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy sohalarida, balki turli millatlar va dinlar o‘rtasida do‘stona munosabatlarni, bag‘rikenglikni ta‘minlashda zarur bo‘ladi.

Bugun mamlakatimizda hududida yashovchi 130 dan ortiq millat va elat vakillari uchun O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi millatlararo totuvlikni mustahkamlash, barqarorlik va taraqqiyotni ta‘minlashning kafolati bo‘lib xizmat qilmoqda.

Mazkur maqolani tahlil qilish jarayonida ilmiy bilishning mantiqiylik, tarixiylik, izchillik va obyektivlik usullaridan keng foydalanildi. Millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni yanada mustahkamlash asosi obyektiv tahlil qilindi. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi hamda “Bag‘rikenglik tamoyillari to‘g‘risida”gi Deklaratsiya asosiy metodologik manba bo‘lib olindi.

Bag‘rikenglik yoki tolerantlik atamasini P.Madevar 1953-yilda ilmiy muomalaga kiritgan. Tolerantlik - insonning har qanday vaziyatda erkin faoliyat ko‘rsatishi jarayonida oqilona me‘yor va murosa muvozanatini ta‘minlay bilish tamoyiliga rioya qilishidir. Uning asosiy qismlari: demokratiya, hamjihatlik, o‘zaro hurmat, insonparvarlik, xalqparvarlik va boshqalar. Bu tamoyilning ijtimoiy muhitdagi o‘rnini belgilashda axloq, an‘analar, jamoatchilik fikri, turmush tarzi, din, ishlab chiqarish usullari, jamiyatning intellektual-aqliy darajasi kabi omillar ta‘sir ko‘rsatadi. Bag‘rikenglik tamoyilini chuqurroq tahlil etish uchun tarkibiy qismlarga,

ya'ni: shaxs farzand bag'rikengligi, ta'limdagi bag'rikenglik, ijtimoiy-siyosiy bag'rikenglik, diniy bag'rikenglik, milliy bag'rikenglik va boshqalarga bo'lish mumkin. Shu o'rinda uning asosiy - aql, ko'ngil ekanligini, uning mahsuli esa shaxsning komilligini belgilashini, uning mezoni - shaxsning sabrliligining namoyon bo'lishi ekanini e'tirof etib, bu tamoyilni cheksiz deb atash maqsadga muvofiqdir. Bag'rikenglik tamoyili ezgulik, adolat, go'zallik, insonparvarlik tamoyillari bilan mushtarak holda dunyoda tinchlik va osoyishtalik uchun xizmat qilmoqda. BMT tomonidan 1995-yil tolerantlik - bag'rikenglik, sabr-toqatlilik yili deb e'lon qilingan edi va shu yili 16-noyabrda YUNESKO Bosh konferensiyasida "Bag'rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi" imzolandi. Bu Deklaratsiyaga jahonning 185 davlatida, jumladan O'zbekistonda ham qat'iy amal qilinadi. Bu hujjatda bag'rikenglik tushunchasining mazmun-mohiyati har tomonlama ochib berilgan:

Bag'rikenglik - bizning dunyomizdagi turli boy madaniyatlarni, o'zini ifodalashning va insonning alohidaligini namoyon qilishning xilma-xil usullarini hurmat qilish, qabul qilish va to'g'ri tushunishni anglatadi. Uni bilim, samimiyat, ochiq muloqot hamda hurfikr, vijdon, e'tiqod vujudga keltiradi;

Bag'rikenglik - faqat ma'naviy burchgina emas, siyosiy-huquqiy ehtiyoj hamdir;

Bag'rikenglik-tinchlikka erishishni musharraf qiluvchi va urush madaniyatsizligidan tinchlik madaniyatiga eltuvchidir;

Bag'rikenglik - eng avvalo, insonning huquqlari va asosiy erkinliklarini tan olish asosida shakllangan faol munosabatdir.

Bag'rikenglikni alohida shaxslar, guruhlar namoyon qilishi lozim. Har kim o'z e'tiqodiga amal qilishda erkindir va har kim bu huquqqa ega ekanligini boshqalar tan olmog'i lozim. Bir kishining qarashlari boshqalarga majburan singdirilishi mumkin emas. Jamiyatda bag'rikenglik ideallarini qaror toptirish barchaning burchidir. Chunki, bag'rikenglik-tinchlik va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning zaruriy shartidir. Deklaratsiyada bag'rikenglik tarbiyasiga (4-modda) ham alohida ahamiyat berilgan bo'lib, unda ta'lim muassasalarining roli va vazifalari aniq ko'rsatilgan.

O'zbek xalqida bag'rikenglik madaniyati - turli boy madaniyatlarni, o'zini ifodalashning va insonning alohidaligini namoyon qilishning xilma-xil usullarini hurmat qilish, qabul qilish va to'g'ri tushunishni anglatadi. Uni bilim, samimiyat, ochiq muloqot hamda hurfikr, vijdon va e'tiqod vujudga keltiradi. Bu faqat ma'naviy burchgina emas, balki, siyosiy va huquqiy ehtiyoj hamdir. Bag'rikenglik tinchlikka erishishni musharraf qiluvchi va urush madaniyatsizligidan tinchlik madaniyatiga eltuvchidir". O'zbekiston hududida 136 millat va elat vakillari istiqomat qilayotganligi, 7 tilda maktablar, 130 dan ortiq milliy madaniy markazlar faoliyat yuritayotganligi respublikamizda bu tamoyilga alohida e'tibor qaratilayotganidan dalolatdir.

Konstitutsiyada «O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar qonun oldida tengdirlar» (18-modda),

deyilgan. “O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an‘analari hurmat qilinishini ta‘minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi” deya alohida ta‘kidlangan.

“Bag‘rikenglik” tushunchasining ta‘riflari soni doimiy ravishda yangilanadi. Bag‘rikenglik tamoyiliga deklaratsiyaning 1-moddasida quyidagicha ta‘rif berilgan: “Bag‘rikenglik – bu yon berish, kamsitish yoki indulgensiya emas. Tolerantlik, eng avvalo, insonning umuminsoniy huquqlari va boshqalarning asosiy erkinliklarini tan olishdan kelib chiqadigan faol munosabatdir. Bag‘rikenglik alohida shaxslar, guruhlar va davlatlar tomonidan amalga oshirilishi kerak.

Bag‘rikenglik – bu bizning dunyomizdagi turli boy madaniyatlarni, o‘zini ifodalashning va insonning alohidaligini namoyon qilishning xilma-xil usullarini hurmat qilish, qabul qilish va to‘g‘ri tushunishni anglatadi. Uni bilim, samimiyat, muloqot va hurfikr, vijdon va e‘tiqod vujudga keltiradi. Bag‘rikenglik bu turli-tumanlikdagi birlikdir...”.

UNESCO tomonidan 1995-yil 16-noyabrda qabul qilingan “Bag‘rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi”dagi “tolerant” so‘zi o‘zbek tilimizga “bag‘rikenglik” deya tarjima qilinganidan so‘ng, bu so‘z tilimizda o‘rnashib qoldi. Bag‘rikenglik bilan bir qatorda diniy bag‘rikenglik so‘zi ham keng qo‘llaniladi. Diniy bag‘rikenglik bu turli din vakillarining e‘tiqodidagi aqidaviy farqlardan qat‘iy nazar, bir yerda yonma-yon, tinch-totuv, o‘zaro hamkorlik hamda do‘stlik munosabatlarida yashashlaridir. Shuningdek, diniy bag‘rikenglik – xilma-xil e‘tiqodda bo‘lgan kishilarning olijanob g‘oya va niyatlar yo‘lida hamjihat bo‘lib yashashi, kishilik jamiyati ravnaqi yo‘lida xizmat qilishini anglatadi. Hozirda bu g‘oya ezgulik yo‘lida nafaqat dindorlar, balki jamiyatning barcha a‘zolari hamkorligini nazarda tutadi.

Qur‘oni Karimda biror dinga ishonish va e‘tiqod qilish insonlarning shaxsiy ishi ekani va bu har kimning o‘z vijdoniga havola ekani aniq bayon etilgan.

Umuman olganda, Qur‘oni Karimning 50 dan ortiq surasidagi yuzlab oyatlarda musulmonlar tinchlikparvarlik va boshqa din vakillariga nisbatan bag‘rikenglik munosabatlatida bo‘lishlariga da‘vat etilgan. Xususan, Mumtahana surasi 8-oyatda shunday deyiladi: “Dinlaringiz to‘g‘risida sizlar bilan urushmagan va sizlarni o‘z diyorlaringizdan (haydab) chiqarmagan kimsalarga nisbatan yaxshilik qilishlaringizdan va ularga adolatli bo‘lishlaringizdan Alloh sizlarni qaytarmas. Albatta, Alloh adolatlilarni sevar”.

Mustaqillik mafkurasi bu O‘zbekiston Respublikasi siyosatida millatlararo tenglik va totuvlik g‘oyasiga alohida e‘tibor berilmoqda. Qomusimiz “Muqaddima” sidayoq asosiy qonunimiz “respublika fuqarolarining munosib hayot kechirishlarini ta‘minlashga intilib”, “fuqarolar tinchligi va milliy totuvligini ta‘minlash maqsadida” qabul qilinayotgani aytilgan. 8-moddada: “O‘zbekiston xalqini, millatidan qat‘iy nazar, O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi”, deyiladi. Qolaversa, Prezident Sh. Mirziyoyevning 2018-yil 28-dekabrda Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasida bu borada shunday deyiladi: “O‘zbekiston millatlararo totuvlik va

diniy bag‘rikenglik sohasida o‘z an‘analariga doimo sodiq bo‘lib, bu yo‘ldan hech qachon og‘ishmasdan ilgari boradi. Mamlakatimizda turli millat va diniy konfessiyalar vakillari o‘rtasida o‘zaro hurmat, do‘stlik va ahillik muhitini mustahkamlashga birinchi darajali e‘tibor qaratiladi”. Demak, tilshunoslik nuqtai nazaridan o‘zaro ma‘nodosh (sinonim) hisoblansada, Konstitutsiya qabul qilgan kundan e‘tiboran o‘zbek siyosatshunosligi huquqiy terminologiyasida “xalq” va “millat” so‘zlari o‘zaro ma‘nodosh bo‘lmay qoldi. Chunki Konstitutsiyada “xalq” deganda mamlakatning butun aholisi, “millat” deganda esa bu yerda yashaydigan 136 millatdan biri tushuniladi. Ularning bari – shu yurt farzandi, vatandoshimiz, O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi. Migratsiyaviy jarayonlar uchun biron-bir fuqaroning zarracha aybi yo‘q. 1989 yil 21 oktyabrida qabul qilingan “Davlat tili haqida”gi qonun amalda respublikamizdagi boshqa tillar ravnaqi uchun ham keng yo‘l ochdi. Hozir mamlakatimizda 7 tilda – o‘zbek, qoraqalpoq, rus, tojik, qozoq, qirg‘iz va turkman tillarida umumiy ta‘lim maktablari mavjud. Aslida, iqtisodiy jihatdan muayyan mushkulliklar tug‘dirsa ham, shu maktablar uchun darslik va qo‘llanmalar mamlakatimizning o‘zida tayyorlanib, chop etiladi. Maktablarda ona tili, rus tili va bir xorijiy (jami uch) til, rus maktablarida ona tili, davlat tili va bir xorijiy (jami uch) til, qoraqalpoq, tojik, qozoq, qirg‘iz va turkman maktablarida esa ona tili, davlat tili, rus tili va bir xorijiy (jami to‘rt) til o‘qitiladi. Til o‘rganish amalda kishining ong-tafakkurini o‘stiradi, uning axborot olish imkoniyatini kengaytiradi, fikrlashda qiyoslash ko‘nikmalarini paydo qiladi, shakllantiradi. Mamlakatimizda o‘zbek, qoraqalpoq, rus, tojik, qozoq va ingliz tillarida matbuot nashrlari mavjud. Mustaqillik yillarida amalda har bir millat va elat vakilining o‘z tilida badiiy ijod qilish imkoniyatlari ham kengaydi. Masalan, sovet davrining so‘nggi o‘ttiz-qirq yili mobaynida Toshkentda tojik tilida birgina kitob chop etilgan. Ammo, hozirgi davrda Toshkent, Samarqand, Buxoro, Termiz va boshqa shaharlarda o‘zbekistonlik tojik shoirlarining 100 dan oshiq to‘plami bosilib chiqdi. Ularning aksariyatida Vatan haqida she‘rlar bor. Ularning barida “Vatan” deganda jonajon O‘zbekistonimiz, uning vodiyu vohalari, shaharu qishloqlari, cho‘lu-tog‘lari, dalayu bog‘lari ta‘rifu tavsif etilgan. Tojik millatli yozuvchilarning ko‘plab nasriy asarlari ham nashrdan chiqmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Farmoni qabul qilingan. Unga ko‘ra, Respublika Baynalmilal madaniyat markazi negizida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasi tashkil etildi. Respublika Baynalmilal madaniyat markazi, 138 ta milliy madaniy markaz, shuningdek, O‘zbekiston xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik va madaniy-ma‘rifiy aloqalar jamiyatlari kengashi, 34 ta do‘stlik jamiyati faoliyati o‘zaro birlashtirildi. Shu tariqa bu qo‘mita millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalarini mustahkamlashga yo‘naltirilgan yagona davlat

siyosatining amalga oshirilishini ta'minlovchi boshqaruv organi maqomiga ega bo'ldi. Mamlakat taraqqiyoti bugun bevosita 36 milliondan ortiq kishining sa'y-harakatiga bog'liq. Shunday ekan, O'zbekistonidagi barcha millatlar vakillari – hamyurtlarimiz, jondosh-qondoshlarimiz. Shuning uchun, millatimizdan qat'i nazar, shu Vatan taqdiriga barchamiz birdek mas'ulmiz. Chunki, O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov alohida shior tarzida o'rta tashlaganidek: "Shu aziz Vatan – barchamizniki!"

Biz bundan keyin shu yo'ldan boramiz. Chunki navbatdagi g'ishtni oldingi g'isht ustiga qo'yish kerak. Tarixan olganda, bir davlatning davlat, bir mamlakatning mamlakat, bir xalqning xalq bo'lib shakllanishi oson kechadigan jarayon emas. O'zbekiston Respublikasi shu hududda tarixan shakllangan, dunyoda o'z o'rnini topishga erishgan tamoman yangi davlat. Biz milliy davlat qurdik. Turli millat va elatlardan iborat aholi bir siyosiy birlik O'zbekiston Respublikasi xalqi sifatida shakllandi. Mamlakatning manfaati har birimizning manfaatimiz, xalqning yutug'i har birimizning yutug'imiz, hammaga yaxshi bo'lsa, albatta, menga ham yaxshi bo'ladi, ko'pga bersin, ko'p qatori menga ham bersin, degan tushuncha va qarashlarning odamlar qalbi va ong-tafakkuridan mustahkam o'rin olishiga birdaniga erishib bo'lmaydi.

Markaziy Osiyo, xususan, O'zbekiston qadimdan turli madaniyat, til, urf-odat, turmush tarziga ega bo'lgan, xilma-xil dinlarga e'tiqod qiluvchi va bir-biriga o'xshash bo'lmagan turli xalqlar, millatlar yashagan va yashab kelayotgan o'lkadir. Diniy bag'rikenglik munosabati xalqimizga xos alohida fazilat bo'lib qolgan.

Islom diniga e'tiqod qiluvchi musulmonlar va diniy konfessiyaga mansub tashkilotlar erkin, o'zaro hamjihatlik, bag'rikenglik ruhida faoliyat yuritayotgani va qonunga muvofiq, ularning har biri o'z faoliyatida bir xil huquq va erkinliklarga ega.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasida ko'rsatilganidek, "O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. O'zbekistonda yashovchi turli millat vakillarining madaniy ehtiyojlarini qondirish uchun milliy madaniy markazlari faoliyat yuritadi. Dastlabki, milliy madaniy markazlar koreyslar, qozoqlar, yahudiylar, armanlar tomonidan respublika viloyatlarida 1989-yilda tashkil etilgan. Bu markazlarning chinakam rivojlanishi va ravnaq topishi O'zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin boshlandi. Bu davrda ularning samarali faoliyat ko'rsatishi uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Natijada, ularning soni yil sayin ortib bordi. Agar 1992-yilda 10 ta milliy madaniy markaz ish olib borgan bo'lsa, 1995-yilda ularning soni 72 taga, 2003-yilda 135 taga yetdi. Hozirga kelib esa mamlakatda 138 ta milliy madaniy markazlar faoliyat yuritmoqda.

O'zbekiston Respublikasida yashovchi turli millat vakillarini respublika ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy hayotida faol ishtirok etishini ta'minlash milliy madaniy markazlar faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biridir.

Shuningdek, xorijiy mamlakatlardagi turdosh tashkilotlar hamda tarixiy vatanlari bilan do'stlik, hamkorlik, madaniy-ma'rifiy aloqalar o'rnatish va hamdo'stlik aloqalarini rivojlantirish, respublika baynalmilal madaniyat markazi, turli davlat va jamoat tashkilotlari hamda ijodiy uyushmalar bilan hamkorlikda mamlakatda fuqarolar hamjihatligi va millatlararo totuvlikni mustahkamlashga ko'maklashish markazning asosiy vazifalaridir.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992-yil 13-yanvardagi Qarori bilan tashkil etilgan Respublika baynalmilal madaniyat markazi esa ushbu milliy madaniyat markazlar faoliyatini muvofiqlashtirib, ularga tashkiliy va uslubiy yordam ko'rsatib kelmoqda.

Bugungi kunda bag'rikenglik insoniyat tomonidan erishilgan eng katta yutuqlardan biridir, bundan keyingi taraqqiyot uchun ham u muhim omillardan bo'lib qolaveradi. Qolaversa, bag'rikenglik o'zbek xalqi ma'naviyati va madaniyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Diniy bag'rikenglik g'oyasi xilma-xil diniy e'tiqodga ega bo'lgan kishilarning bir zamin, bir vatanda, olijanob g'oya va niyatlar yo'lida hamkor va hamjihat bo'lib yashashini anglatadi. Har bir millatning umumiy manfaatlari bilan birga o'z qadriyatlari ham bo'lib, O'zbekistonda turli millatlar manfaatlarini uyg'unlashtirish, ular orasida totuvlikni ta'minlash taraqqiyotning hal qiluvchi omillaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham mamlakatimizda bu masalaga katta e'tibor berib kelinmoqda.

Sohibqiron Amir Temur o'z "Tuzuk"larida: "Mening qo'l ostimdagi qirq aymoq hammasini teng ko'rdim. Barlosni tatardan, tatarni naymandan, naymani yuzdan ustun qo'ymadim. Barcha muvaffaqiyatlarim garovi shundadir" deb yozgan.

Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning boshqa din va e'tiqod vakillariga nisbatan bag'rikeng bo'lishi, ularning e'tiqodini hurmat qilish, haqlariga rioya etishning oliy namunasini ko'rsatibgina qolmay, ummatni hamisha ana shu yo'ldan borishga da'vat qilishdan charchamadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadisda "Xalqning barchasi Allohning izmidadir. Ularning Allohga mahbubrog'i ahliga naf beruvchirog'idir", deyilgan (Bazzor rivoyati).

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida, "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi qonunda (1991-yil 14-iyunda qabul qilingan, 1998- yil 1-mayda yangi tahriri tasdiqlangan) nazarda tutilgan. Konstitutsiyaga ko'ra, "hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir inson xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega" (35-modda). O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi bo'yicha, diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi. Ayni vaqtda yangi tahrirdagi "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi qonunga ko'ra, dinga munosabatidan qat'i nazar fuqarolarning tengligi ta'minlanadi (4-modda). Ushbu qonunda ta'kidlanishicha, hech bir dinga yoki diniy e'tiqodga boshqalariga nisbatan biron-bir imtiyoz yoki cheklashlar belgilanishiga yo'l qo'yilmaydi. Qonun muayyan yoshga yetgan fuqarolarning o'z diniy ehtiyojlarini

qondirish uchun diniy tashkilot tuzish, oliy va oʻrta diniy oʻquv yurtlarida taʼlim olish tartib-qoidalarini ham belgilab bergan.

Xususan, 2018 yil 12 dekabrda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan **“Maʼrifat va diniy bagʻrikenglik” nomli maxsus rezolyutsiya** qabul qilindi. Ushbu rezolyutsiyaning asosiy maqsadi — barchaning taʼlim olish huquqini taʼminlashga, savodsizlik va jaholatga barham berishga koʻmaklashishdan iborat.

Taraqqiyot strategiyasida qabul qilingan 100 maqsadning 73-maqsadi **“Konfessiyalararo muloqot va diniy bagʻrikenglik — jamiyat barqarorligi garovi”** mavzusida xalqaro va respublika konferensiyalarini tashkillashtirishga qaratilgan.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyev Oʻzbekiston taraqqiyotining 7 yoʻnalishini belgilab bergan boʻlsa, shuning **beshinch** yoʻnalishga asosan maʼnaviy va maʼrifiy sohalar rivojlantirilishi va shu maqsadda **“Yangi Oʻzbekiston – maʼrifatli jamiyat”** konsepsiyasi amalga oshirilishi, madaniyat va sanʼatni yuksaltirish, yoshlarni sogʻlom eʼtiqod ruhida tarbiyalash, millatlararo hamjihatlik va oʻzaro hurmatni mustahkamlashga ustuvor ahamiyat qaratilishi belgilab oʻtilgan.

Xulosa qiladigan boʻlsak, mamlakatimizda shu tariqa davlat va xalq oʻrtasidagi chambarchas bogʻliqlikni kuchaytirish davri boshlandi. Bundan buyon ham taraqqiyotimiz aynan ana shu davlat va xalqning jipsligiga tayanadi. Buni esa oliy qomusimiz va qonunchiligimizda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar orqali amalga oshirishimiz darkor. Mustaqillikni mustahkamlash, diniy bagʻrikenglikni taʼminlash, uni himoya qilish hech qachon oʻz dolzarbligini yoʻqotmaydi. Mamlakatimizda hukm surayotgan tinchlik-osoyishtalik, chegaralarimiz daxlsizligini asrash, doimo ogoh va hushyor boʻlib yashash– bugungi hayotning oʻzi talab qilayotgan eng muhim va dolzarb vazifamiz ekanini hammamiz teran anglashimiz darkor.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Oʻzbekiston Respublikasining konstitutsiyasi. –t.: «Oʻzbekiston», 2023.
2. Oʻzbekiston Respublikasining «Oʻzbekiston Respublikasi Oliy majlisining senati toʻgʻrisida» gi konstitutsiyaviy qonuni. 2002 yil 12 dekabr. «Oʻzbekiston Respublikasi Oliy majlisining axborotnomasi», 2002 yil dekabr №12 (1320)
3. Bagʻrikenglik tamoyillari deklaratsiyasi,2022;
4. Inson huquqlari boʻyicha xalqaro shartnomalar (toʻplam). Oʻzbekcha nashrining masʼul muharriri prof. A.h. Saidov. –t.: «Adolat», 2023.
5. Bagʻrikenglik tamoyillari deklaratsiyasi. «Inson huquqlari boʻyicha xalqaro shartnomalar (toʻplam). Oʻzbekcha nashrining masʼul muharriri prof. A.h.saidov. –t.: «Adolat», 2022.